

C'est ici
C'est ici
C'est ici

Bienvenue au

REL* TEA TIME

Partagez plus qu'une tasse de thé !

Permanence de 12h30 à 14h30 animée par le Département Formation des publics.

Sensibilisation et échanges autour du dépôt de REL sur Zenodo.

Entrée libre, sur présentation de votre tasse.

**Ressources Éducatives Libres*